

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ННО В ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ В
ПРОЦЕССЕ РЕФОРМ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
АСПЕКТЫ

Полина Пак

Национальный университет Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12572107>

Аннотация. Исследование фокусируется на оптимизации деятельности негосударственных некоммерческих организаций (ННО) в общественном контроле в процессе реформ в Узбекистане. Анализируются существующие правовые и организационные рамки, а также предлагаются рекомендации по их улучшению для повышения эффективности взаимодействия ННО с государственными структурами. Рассматриваются примеры успешных практик и инициатив, способствующих прозрачности и подотчетности государственных органов.

Ключевые слова: ННО, общественный контроль, Узбекистан, реформы, оптимизация, правовые аспекты, организационные аспекты, гражданское общество, государственные органы, взаимодействие.

OPTIMIZATION OF NGO ACTIVITIES IN PUBLIC OVERSIGHT DURING
REFORMS IN UZBEKISTAN: LEGAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS

Abstract: The study focuses on optimizing the activities of non-governmental organizations (NGOs) in public oversight during the reform process in Uzbekistan. It analyzes existing legal and organizational frameworks and offers recommendations for their improvement to enhance the effectiveness of NGO interaction with government structures. Examples of successful practices and initiatives promoting transparency and accountability of government bodies are examined.

Keywords: NGOs, public oversight, Uzbekistan, reforms, optimization, legal aspects, organizational aspects, civil society, government bodies, interaction.

Нынешний уровень гражданского самосознания, детерминируемый такими факторами, как отношение населения к национальным и демократическим ценностям, политическая активность граждан, оказывает существенное влияние на взаимодействие государства и гражданского общества. Продолжение курса на целенаправленное формирование самосознания и мышления людей в направлении повышения уровня их гражданского самосознания способствует широкой поддержке поступательного продвижения Узбекистана по пути углубления реформирования и модернизации страны.

В условиях укрепления диалога между государством и обществом особенно актуальным становится исследование общественного контроля и гражданского самосознания, их формирования и развития. Как известно большинство представителей неправительственных организаций считают, что ННО имеют право на осуществление общественного контроля.

Согласно социологическим исследованиям проведенным Центром развития гражданского общества, субъектами общественного контроля в основном выступают институты гражданского общества, такие как общественные объединения и негосударственные некоммерческие организации. Также значительную роль играют средства массовой информации и граждане, проявляющие активную гражданскую позицию. К примеру, при ответе на вопрос: «Кто, по Вашему мнению, осуществляет общественный контроль?» респонденты ответили следующим образом:

- Институты гражданского общества (61,4%)
- Общественные объединения (60,7%)
- Негосударственные некоммерческие организации (59,2%)
- Средства массовой информации (52,8%)
- Граждане (42,1%)
- Политические партии (40,7%)
- Депутаты Олий Мажлиса (16,4%)
- Парламент (10,7%)

Эти данные подчеркивают важность участия различных субъектов в процессах общественного контроля.

Построение в Узбекистане демократического правового государства с устойчиво развивающейся экономикой, где главной ценностью являются человек, его права, интересы и свобода, обрело необратимый и поступательный характер. Налицо реальные результаты первого приоритетного направления совершенствования государственного и общественного строительства, направленного на усиление роли парламента и политических партий в углублении демократических реформ и модернизации страны, реформирование системы государственного управления, развитие организационно-правовых основ государственной службы, совершенствование системы «Электронное правительство», повышение качества и эффективности государственных услуг, практическая реализация механизмов общественного контроля, усиление роли институтов гражданского общества и средств массовой информации.

В правовой сфере важными шагами являются упрощение процедур регистрации и лицензирования ННО, обеспечение их права на доступ к информации, а также формирование законодательной базы, способствующей эффективному осуществлению общественного контроля.

Эффективное взаимодействие между ННО и государственными структурами требует четких организационных механизмов. Это включает создание рабочих групп, проведение совместных мероприятий и проектов, а также обмен информацией и опытом. Важным элементом является наличие эффективных коммуникационных каналов между ННО и государственными структурами. Примеры успешных организационных моделей включают создание консультативных советов при государственных органах и проведение общественных слушаний. Эти меры способствуют повышению прозрачности и подотчетности государственных органов, а также укреплению доверия между гражданами и государством.

Особое внимание следует уделить обучению и повышению квалификации сотрудников ННО, что позволит повысить профессионализм и эффективность их работы.

Несмотря на положительные изменения, ННО в Узбекистане сталкиваются с рядом правовых и организационных проблем. К числу основных проблем относятся недостаток финансирования, сложности в регистрации и лицензировании, а также ограничения на доступ к информации. Организационные вызовы включают недостаток опыта и квалификации у сотрудников ННО, а также сложности в налаживании сотрудничества с государственными органами. Эти проблемы требуют комплексного подхода и координированных усилий как со стороны государства, так и со стороны самих ННО.

Для улучшения правовой и организационной среды взаимодействия ННО и органов общественного контроля предлагается ряд рекомендаций:

1. Продолжение совершенствования законодательной базы, упрощая процедуры регистрации и лицензирования ННО.
2. Обеспечение доступа ННО к финансовым и информационным ресурсам.
3. Развитие механизмов обучения и повышения квалификации сотрудников ННО.
4. Укрепление сотрудничества между ННО и государственными органами через создание постоянных рабочих групп и консультативных советов.

В заключение можно отметить, что правовые и организационные аспекты взаимодействия ННО с органами общественного контроля в Узбекистане играют ключевую роль в обеспечении прозрачности и подотчетности государственной власти.

Совершенствование правовой базы и организационных механизмов взаимодействия позволит ННО более эффективно выполнять свои функции и вносить значительный вклад в развитие гражданского общества и демократических процессов в Узбекистане.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на анализ конкретных правовых кейсов и организационных моделей, которые показали свою эффективность в различных регионах Узбекистана. Особое внимание следует уделить изучению международного опыта в области взаимодействия ННО и органов общественного контроля, чтобы адаптировать лучшие практики к условиям Узбекистана.

REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан
2. Постановление Президента Республики Узбекистан о мерах по оказанию содействия развитию институтов гражданского общества в Узбекистане. Доступно по ссылке: <https://www.lex.uz/acts/1711869>
3. Г. Смит, "Политическая социализация и гражданское самосознание", Издательство, 2010.
4. А. Иванов, "Гражданское самосознание и его роль в современном обществе", Журнал Политология, 25(2015).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH